

УХОД ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ЖИВОТНЫХ

Чоршанбиев Шерали Хуррамович

К.В.Н. Дотцент кафедры зооинженерии, ветеринарии и шелководства, Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий.

АННАТАЦИЯ

Родильное отделение строят по специальным проектам или выделают для него специальное помещение – светлое, сухое и хорошо вентилируемое, но без сквозняков, с просторными станками и теплым полом.

Ключи: Родильные, новорожденных, пуповину, люцерна, рацион.

CARE OF POSTPARTUM ANIMALS

Chorshanbiev Sherali Khurramovich

Candidate of Veterinary Sciences (C.V.Sc.), Associate Professor Department of Zooengineering, Veterinary Medicine, and Sericulture Termez State University of Engineering and Agrotechnologies

ABSTRACT

Maternity units for animals are constructed according to special designs or a separate помещение is allocated for this purpose. It should be bright, dry, and well-ventilated, but free from drafts, with spacious pens and a warm floor.

Keywords: maternity units, newborns, umbilical cord, alfalfa, ration

Помещение, в котором содержат родильницу, должно быть достаточно просторным, светлым, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков, подстилка должна быть обильной, по мере загрязнения ее меняют. Все тело животного поддерживают в чистоте, особенно наружные половые органы и молочные железы. Корма для родильниц должны быть доброкачественными, легко переваримыми, богатыми витаминами и минеральными веществами, скармливать их следует небольшими порциями.

Корове после отела, когда она облизала теленка, дают 1 – 1,5 ведра теплой подсоленной воды, а также выпивают околоплодные воды – 5 л. Затем растирают мягким жгутом соломы задние конечности, бока и область крестца.

В первый день после отела корове дают хорошее сено в половинной норме со второго дня количество его несколько увеличивают, кроме того, скармливают 0,5 – 1 кг отрубей в виде болтушки. В дальнейшем количество отрубей и сена увеличивают, а с 4 – го дня постепенно вводят в рацион сочные корма. К 8 – 10 му дню рацион доводят до обычной нормы.

Доят коров в первые 7 – 10 дней 4 – 5 раз в сутки, а первородящих – 5 – 6 раз. На прогулки их выпускают со 2 – 3 – го дня после благополучного отела.

Кобыле после выжеребки выпаивают 1 – 1,5 ведра воды комнатной температуры, очищают и растирают соломенными жгутами конечности и бока, бинтуют корень хвоста, затем меняют подстилку в деннике. Нельзя давать кобыле полный рацион сразу после выжеребки. В первые дни ей скармливают небольшое количество хорошего сена, травы, отрубей, а через несколько дней в рацион включают зерновые корма. Через 5 – 6 дней после выжеребки рацион доводят до полной нормы.

Со 2 – 3 го дня после благополучных родов кобылу выпускают на прогулки в отгороженную леваду или дворик. В течение 15 суток после родов кобылу освобождают от всяких работ, а в дальнейшем в подсосный период используют только на легких работах. При этом необходимо через каждые 1 – 2 ч допускать жеребенка к матери для сосания.

Свинье сразу после родов дают вдоволь воду а через 1 – 2 ч – болтушку из пшеничных отрубей и просеянной овсянки. В первый день скармливают 0,7 – 1 кг отрубей с овсянкой, на

второй – 1,5 кг, на третий – 2 кг с добавлением 0,5 кг корнеплодов и около 0,2 кг клеверного сена. На полную норму кормления свиней переводят к 8 – му дню после опороса.

Овце и козе после родов дают 1 – 1,5 л теплой чуть подсоленной воды, а через 0,5 – 1 ч хорошее сено или траву. В пастбищный период на 2 – й день после ягнения овец выпускают на подножный корм. При плохом выпасе с 3 – го дня им скармливают концентраты, постепенно увеличивая их норму до 400 г. Дойным козам, если обнаруживают после родов загрубение вымени, концентрированных кормов не дают. С 4 по 7 – й день их постепенно переводят на обычный рацион.

Крольчихе во время родов и после них воду дают без ограничений. Хорошими кормами для крольчих являются: летом – вико- овсяная смесь, клевер, люцерна, разнотравье, пшеничные отруби, овес, горох; зимой – хорошее сено из разнотравья и бобовых, морковь, картофель, брюква, свекла. В рацион выключают мясо – костную или рыбную муку по 5 – 10 г в сутки.

Суке в первые 2 – 3 дня после щенения следует давать небольшими порциями чай с молоком, творог, кефир. Необходимо следить за наличием молока у суки. Если молочность плохая, то щенки перебирают соски, много пищат. В этом случае можно давать препарат «апилак». В рацион включают свежие овощи (морковь, салат, шпинат, капусту), а также минеральную подкормку.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. В.П. Гончаров – Справочник по акушерство животных.
2. Шопулатов Ж. Ветеринария асослари., Тошкент., “Меҳнат” 1993 й.
3. Сайиткулов Б., Сашлов Ҳ., Арипов А., Норбоев К. Ветеринария мутахассислари учун қискача маълумотнома. Тошкент., “Extremum press”, 2015 й.
4. Н. Д.Зубов Гигиена и профилактика болезни. Масква. Росагропромиздат, 1988.